

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

¹Трояновская Рано Абдусаттаровна, ²Исамухамедов Салих Шукурович

¹ассистент, ТашГАУ, ²в.и.о., профессор, ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928742>

Аннотация. В статье рассмотрены физиолого-биохимические механизмы адаптации сельскохозяйственных животных и птицы. Показаны причины нарушения параметров гомеостаза, подробно описана возникновения стресса и ее роль в процессе адаптации. Проанализирован процесс акклиматизации импортных животных очень важный момент в современном животноводстве, особенно у сельскохозяйственной птицы. Показаны факторы, которые способствуют организму сельскохозяйственных животных и птицы адаптироваться к новым условиям окружающей среды.

Ключевые слова: адаптация, гомеостаз, механизм, стресс, акклиматизация, сельскохозяйственная птица, фактор, защитная реакция.

Annotatsiya. Maqolada qishloq hayvonlari va parrandalarning moslashuvining fiziologik va biokimyoviy mexanizmlari muhokama qilindi. Gomeostaz parametrlarining buzilishi sabablari ko'rsatilgan, stressning paydo bo'lishi va uning moslashish jarayonidagi roli batafsil tavsiflangan. Hozirgi vaqtda zamonaviy chorvachilikda, ayniqsa parrandachilikda chetdan keltirilgan hayvonlarni iqlimlashtirishni tahlil qilish jarayoni juda muhim hisoblanadi. Qishloq hayvonlari va parrandalar organizmining yangi muhit sharoitlariga moslashishiga yordam beruvchi omillar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: afrika tuyaqushi, parhez go'shti, patlari, tuxumlari, yog'lari, ozuqa xarajatlari, tuyaqush biologiyasi.

Annotation. The article provides data on the cultivation of rainbow trout using new technology. The data presented indicate the high productivity of ostriches in comparison with other types of farm animals, good adaptation to new living conditions and low costs during rearing. Breeding ostriches in Uzbekistan may have great prospects.

Key words: african ostrich, dietary meat, feathers, eggs, fat, feed costs, ostrich biology.

Изучение физиолого-биохимических механизмов процессов адаптации сельскохозяйственных животных и птицы при разведении в разных климатических условиях очень актуальна и требует глубоких научных исследований.

Сегодня технологии производства в птицеводстве меняются достаточно быстро, поэтому возникает несоответствие между биологическими потребностями, физиологическими возможностями организма птицы и внешней средой. Разработка и модернизация технологий содержания, кормления и эксплуатации сельскохозяйственной птицы в разных климатических условиях с целью получения биологической продукции высокого качества невозможны без учета таких физиологических категорий, как общая функциональность организма, параметры гомеостаза, механизмы адаптации, влияние стрессовых факторов [2]. На организм птицы оказывают влияние различные внешние факторы: экологогеографические зоны разведения, климатические условия содержания, зоотехнические мероприятия (взвешивание, кормление и содержание), ветеринарно –

профилактические (вакцинация, санитарная обработка животных), зооигиенические (плотность размещения животных, качество воды, изменения параметров микроклимата в помещениях и т.п.). При этом уровень адаптационных возможностей организма птицы является сложным, до конца не узнаваемым многоуровневым процессом. Он сочетает в себе взаимодействие различных составляющих, каждый последующий уровень адаптации предполагает функциональную подвижность всех предыдущих составляющих и поэтому составляет сложную последовательную систему [3].

Адаптация – это адекватные метаболические морфофункциональные реакции организма, возникающие в результате длительного изменения неблагоприятных факторов окружающей среды. Под физиологической адаптацией понимают комплекс физиолого-биохимических механизмов приспособления многоклеточного организма как единой системы. В исследованиях В. П. Казначеева определение процесса адаптации зависит от физиологических критериев. Автор трактует адаптацию (приспособление) как «процесс поддержки функциональных систем и организма в целом, что обеспечивает его сохранение, развитие, работоспособность, максимальную продолжительность жизни у неадекватных, условиях [5].

Несмотря на разнообразие процессов адаптации в зависимости от уровня организации, вся она представлена двумя типами: генотипическая и фенотипическая. Первая является заданной, передается по наследству, и ее реализация зависит от пластического и энергетического обеспечения функции. Вторая – приобретенная, она есть достояние индивидуума, формируется и изменяется в процессе жизни. В целом полноценное приспособление организма происходит только при реализации всех необходимых резервов живой системы. Неадекватная адаптация вводит живую систему в противоречие с внешней средой. Это сопровождается нарушением параметров гомеостаза, ухудшением общего функционального состояния, функций воспроизводства, продуктивности сельскохозяйственной птицы [5].

Гомеостаз является ключевым принципом механизмов адаптации организма, согласно которому осуществляются процессы стабилизации и оптимизации на уровне всех многофункциональных живых систем. При этом организм способен поддерживать постоянство параметров гомеостаза на фоне влияния многих факторов внешней и внутренней среды. Однако возможности адаптационных механизмов не безграничны, поэтому при действии чрезмерно сильных факторов есть вероятность возникновения дисбаланса в организме на фоне резкого перенапряжения целого комплекса цепных реакций. Такое явление определяется как стресс.

Впервые понятие стресса как общего адаптивного синдрома сформулировал канадский ученый Ганс Селье). По его определению, стресс – это неспецифическая защитная, адаптивная, нейрогуморальная реакция организма животных в ответ на действие различных сильных раздражителей, способных значительно ослаблять показатели гомеостаза [7].

У сельскохозяйственных животных стресс рассматривают как реакцию организма на внезапные изменения условий содержания и разведения, нарушения режима кормления, технологических мероприятий. В зависимости от длительности и интенсивности действия фактора у животных стресс происходит стадийно, с определенными изменениями в нейроэндокринной системе, влияет на уровень неспецифической резистентности организма и обменные процессы. Процесс восприятия стресса организмом животного и птицы проходит в три фазы: тревоги (стадия

мобилизации), адаптации (резистентности) и истощение адаптационно-компенсаторных процессов. С позиций современной науки стресс-реакция организма включает в себя два процесса: срочной (аварийной) адаптации, характеризующейся преимущественно катаболическими эффектами и длительной адаптации, характеризующейся преимущественно анаболическими эффектами. Каждый из них протекает на местном, системном и организменном уровнях. Следовательно, стресс является реакцией организма, обеспечивающей приспособление его к изменяющимся условиям среды, носящей генерализованный характер [6].

Следовательно, завершение ответных реакций в организме животных и птицы может быть разным – адаптация заканчивается выходом из состояния при восстановлении показателей гомеостаза, в других случаях стресс-реакция способствует ухудшению общего функционального состояния организма, что может привести к его гибели. Г. Селье, проводя экспериментальное изучение общего и местного адаптационного синдромов, установил, что при реакции тревоги, в меньшей степени на стадии резистентности, организм приобретает повышенную сопротивляемость не только к уровню первично действующего фактора, но и к ряду других. Он впервые дал четкое определение процесса адаптации, подразделил ее на генетическую и приобретенную, показал относительный характер как высокоспецифический, так и общий неспецифический. Охарактеризовал приобретенную адаптацию, ввел понятие о перекрестной, локальной, системной неспецифической приспособляемости организма [7]. Специфическая адаптация представляет собой процесс приспособления организма к любому адекватному для него фактору внешней среды. Это, например, изменения температуры (похолодание, жара), изменения климата (интродукция, транспортировка животных из одного региона в другой), вакцинация и т.д. В процессе эволюции выработалась неспецифическая адаптация – процесс формирования одного фактора в условиях влияния других факторов-аналогичных первому. Такой процесс определяет вопрос сохранения видов, популяций, их жизнеспособности при экстремальных условиях достаточно длительного действия [5].

Существует еще одна из форм адаптации – акклиматизация. Акклиматизация включает процессы адаптации самих импортных животных и их потомков в последующих поколениях при влиянии комплекса факторов, которые являются новыми для их существования. Если организм птицы адекватно реагирует на постепенные стадии акклиматизации, стабилизация процессов терморегуляции в соответствии с температурными условиями окружающей среды нормализуется обмен веществ, гомеостатические и биохимические показатели. М.Ф. Иванов в своих исследованиях выделяет следующие критерии акклиматизации: физиологический (способность организма поддерживать комплекс физиологических функций на относительно постоянном уровне – гомеостаз); биологический (включает нормализацию функции воспроизводства); хозяйственный критерий (проявление завезенными животными и их потомков в условиях новой среды их существования таких хозяйственно-полезных признаков, которые были свойственны животным в эколого-географической зоне их выведения и по которым была осуществлена их интродукция) [4].

Относительно физиологических механизмов регуляции адаптации автор отмечает, что главным звеном в развитии стрессовой реакции и последующей адаптации организма является гипоталамо-гипофизарно-надпочечная система. При длительных перевозках в организме птицы развивается состояние недостаточности адаптационных и

защитноприспособительных механизмов, что приводит к функциональным нарушениям, потере производительности.

Реакция стресса формируется активизацией симпатического отдела вегетативной нервной системы с отклонением ее от физиологических норм функционирования и выделением больших доз в кровь адреналина и глюкокортикоидов. Это приводит к быстрому выделению энергии за счет распада жиров, углеводов и извлекаемых белков, прежде всего, у некоторых органов иммунной системы [1].

Начальным звеном приспособления организма к необычным условиям служат рефлекторные процессы (защитные, сосудодвигательные и др. рефлексы), затем включаются гуморальные раздражители (адреналин, гистамин, глюкагон, продукты распада поврежденных тканей). Все это ведет к включению механизмов, обеспечивающих приспособительную реакцию организма, в первую очередь, ретикулярной формации мозга и системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники. Клетки гипоталамуса производят секрет, под действием которого увеличиваются выделение гипофизом в кровь адренотропного гормона, стимулирующего деятельность надпочечной коры (выработка глюкокортикоидов). Одновременно в реакцию вовлекаются гуморальные и нервные механизмы и нервная система в целом [5].

Следовательно, основным признаком низкого уровня адаптационных возможностей организма сельскохозяйственной птицы является снижение продуктивных ее качеств, прироста массы тела, опускание крыльев, сокращение сроков производственного использования, угнетенное поведение на выгульной площадке, увеличение частоты сердечных сокращений и частоты дыхания в результате нарушения функциональной активности органов дыхания и кровообращения. При этом у птицы снижается воспроизводительная способность, естественная стойкость организма к разным заболеваниям и т.д. Следует отметить, что когда стресс-фактор имеет умеренную силу, указанные симптомы не возникают и процессы жизнеспособности быстро нормализуются благодаря способности организма птицы к адаптации. Укрепление и улучшение общих механизмов адаптации организма можно достичь благодаря введению определенных экологически чистых, биологически активных веществ гуминовой природы в рационы сельскохозяйственной птицы, способствуя тем самым повышению устойчивости их метаболических функций против неблагоприятных факторов и т.д. [8].

В процессе эволюционного развития живые организмы использовали разные пути и способы приспособления, но только наиболее удачные закреплялись и передавались по наследству. К одному из таких удачных путей относится способность организма соответствовать однотипной системной неспецифической реакцией на разные стресс-факторы окружающей среды. Общая неспецифическая адаптационная реакция при процессе акклиматизации организма создает общий фон, на котором развиваются и от которого во многом зависят все остальные реакции в организме. Способность организма сельскохозяйственных животных и птицы адаптироваться к новым условиям окружающей среды зависит от комплекса индивидуальных физиологических механизмов, а также уровня резистентности организма к возможным технологическим, внешним и внутренним стрессам - факторам.

В итоге можно сделать вывод, что исследование адаптации имеет огромное значение для осознания действий саморегуляции организма сельскохозяйственных животных и птицы, его взаимодействия с окружающей средой.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Болотников И.А. Стресс и иммунитет у птиц / И.А. Болотников, В. С. Михкиева, Е. К. Олейник – Л.: Наука, 1983. – 16 с.
2. Голиков А.Н. Адаптация сельскохозяйственных животных / А.Н. Голиков. – М: Агропромиздат, 1985. – 216 с.
3. Гончарова Е.В. Физиологическое образование использования гуминовых веществ при промышленном разведении страусов в условиях степи Украины: диссер. на соискание уч. степени канд. с/х наук: спец. 03.00.13 – физиология человека и животных / Е.В. Гончарова – Днепропетровск, 2011. – 147 с.
4. Иванов М.Ф. Акклиматизация и вырождение с/х животных / М.Ф.Иванов. Полное собрание сочинений. – Т. 1. – М., 1963. – С. 89-93.
5. Козначеев В.П. Современные аспекты адаптации / В.П. Козначеев. – Наука сиб. отделение. – Новосибирск, 1980. – 191 с.
6. Ковальчикова М. Адаптация и стресс при содержании и разведении с/х животных. М., Колос. 1986. – 270 с.
7. Селье Г. Нарисы об адаптационном синдроме / Г. Селье. – М: Медгиз, - 1960. – 112 с.
8. Треус В.Д. Акклиматизация и гибридизация животных в Аскания-Нова / В.Д. Треус. – Киев, 1968. – 136 с.